

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ: ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Давранова Гулбахор Нумонджоновна
Базовый докторант Бухарского инженерно-
технологического института
(sunny.davranova@gmail.com)

Аннотация: В этой статье рассматриваются возможности учебников, тетрадей и учебных пособий, созданных на основе национальной учебной программы с использованием передового зарубежного опыта. Даны сведения о том, как эти учебные материалы могут служить инструментом формирования четырех ключевых языковых навыков учащихся - понимания на слух, чтения, письма и устной речи.

Ключевые слова: Русский язык, учебники нового поколения, интерактивность, эффективность, процесс обучения, цифровые платформы, визуальный, аудитивный, кинестетический, письмо, чтение, аудирование, разговор.

Abstract: This article examines the possibilities of textbooks, notebooks and textbooks created on the basis of the national curriculum using advanced foreign experience. Information is provided on how these educational materials can serve as a tool for the formation of four key language skills of students - listening comprehension, reading, writing and oral speech.

Keywords: Russian language, new generation textbooks, interactivity, efficiency, learning process, digital platforms, visual, auditory, kinesthetic, writing, reading, listening, conversation.

Введение: В современном мире, находящемся в состоянии постоянной глобализации, интерес к изучению иностранных языков растет с каждым годом. Русский язык не остается в стороне от этой тенденции и привлекает внимание многих людей, желающих обогатить свой культурный и

лингвистический опыт. Однако, как и в случае с другими языками, изучение русского языка как иностранного требует эффективных и современных учебных материалов. Появление учебников нового поколения открывает перед нами захватывающие перспективы в области обучения русскому языку как иностранному, обещая улучшенное вовлечение, интерактивность и эффективность в процессе обучения.

Основная часть: Традиционные учебники зачастую представляют информацию линейно, ограничиваясь структурированным подходом с ограниченным пространством для взаимодействия. Однако новое поколение учебников революционизирует обучение языкам, интегрируя мультимедийные элементы, интерактивные упражнения и цифровые платформы. Эти динамичные ресурсы привлекают студентов через аудиовизуальный контент, интерактивные викторины и игровые упражнения, превращая процесс обучения в захватывающее и приятное путешествие. Путем внедрения технологий и мультимедиа эти учебники отвечают интересам цифрового поколения и учитывают различные стили обучения, будь то визуальный, аудитивный или кинестетический.

Русский язык в качестве иностранного стал объектом внедрения новых технологий в образовательный процесс. На текущем этапе перехода к преподаванию русского языка как иностранного курса, идея создания учебников, отвечающих современным требованиям, основанным на методиках, приёмах и опыте, использованных в течение нескольких лет, появилась. Оптимизация процесса преподавания русского языка в значительной степени зависит от объединения усилий специалистов, работающих в области преподавания различных иностранных языков, разработки и применения передовых информационно-коммуникативных технологий и их внедрения в учебный процесс.

Задача формирования знаний и навыков учащихся в общеобразовательных школах в соответствии с национальными и

общечеловеческими ценностями, расширение влияния педагогической профессии и улучшение состава учебников и учебных методических сборников с учётом современных требований, а также создание национальных моделей, отвечающих международным стандартам, в рамках реализации Государственной программы «Развитие образования на 2022-2026 годы» в рамках Национальной стратегии развития Нового Узбекистана на 2017-2021 годы утвержден Указ Президента Республики Узбекистана «О национальной программе по развитию образования на 2022-2026 годы». В соответствии с этой программой была разработана Общеобразовательная национальная программа образования, которая является стратегическим документом во всех областях образования и учитывает мировые модели обучения.

На основе опыта зарубежных стран, в рамках реализации программы "Класс!" при поддержке Республиканского центра образования и Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена в узбекских школах для учащихся на русском и других иностранных языках были созданы и опубликованы учебники для учеников 2-11 классов. В школах, где преподается русский язык как иностранный, создана такая система обучения, которая обеспечивает овладение языком как основным средством коммуникации.

С 2021 года началась реализация новых методик обучения по учебно-методическим комплексам (методическое пособие для учителя + учебник + тетрадь + аудиодиски), созданным специально для достижения этих целей.

В учебниках русского языка, созданных на основе Национальной образовательной программы, теперь уделяется внимание формированию у учащихся 4 видов языковых навыков: восприятие, понимание на слух, письменное и устное выражение мыслей.

Важным аспектом является также обращение к аудиоматериалам с целью развития у учащихся навыка понимания речи на русском языке. Если у учащихся нет возможности слушать аудиоматериалы, то они могут читать тексты. Аудиоматериалы созданы с целью развития навыка понимания речи на русском языке через прослушивание. Кроме того, в новых учебниках предусмотрено использование большого количества визуального материала. Этот визуальный материал используется в связи с преимуществами визуального восприятия. Кроме того, в каждом учебнике по русскому языку с 2 по 11 классы используется множество иллюстраций. Для каждого класса были разработаны два варианта проектной работы, а также в конце учебника включен словарь на 7 языках.

Разработка двух вариантов проектной работы для каждого класса дает учащимся возможность выбрать наиболее интересную и подходящую для них тему или задачу для исследования. Это способствует развитию творческого мышления, самостоятельности и исследовательских навыков. А включение словаря на 7 языках в конце учебника позволяет учащимся расширить свой

словарный запас и иметь доступ к переводу слов на разные языки, что полезно для обогащения их языковых знаний и улучшения навыков коммуникации.

В предыдущих учебниках были предоставлены грамматические сведения, если задания выполнялись, то в новых учебниках предлагается изучение грамматики и дополнительные сведения из дополнительного текста. Эти учебники хорошо помогают учащимся начальных классов в овладении устным русским языком. Так как основное внимание уделяется развитию коммуникативных навыков учащихся, это полезно не только для учащихся, но и для учителей. Эти тексты позволяют учителю получить дополнительную информацию, а также работать с учащимися не только в одном направлении, но и в нескольких направлениях (письмо, чтение, аудирование, разговор). В этом процессе используются также методы активного обучения и другие методы в рамках одного урока.

В случае, если в предыдущем учебнике дана грамматическая информация, выполнены упражнения, то в новом учебнике грамматика преподается, а в дополнение к ней дается новая дополнительная информация из данного текста. Эти учебники очень помогают младшим школьникам в развитии устной речи на русском языке. Основной упор делается на развитие коммуникативных навыков у обучающихся, что полезно и удобно не только для ученика, но и для учителя. Через эти тексты учитель получает дополнительную информацию, в ходе урока он работает с учеником не только в одном направлении, но и в нескольких (письмо, чтение, аудирование, говорение). В этом процессе инструменты ИКТ и другие методы используются вместе на одном уроке.

В новых учебниках русского языка есть следующие возможности:

✚ Основной учебный материал (или тема, представленная в виде последовательности уроков) в первую очередь не представляет собой грамматическую структуру, а текст. Кроме того, темы, стили

(художественный, информационный, журналистский, научно-общественный и др.) и форма (текст) могут быть разными.

✚ Задания выполнены на основе основной темы материала и направлены на формирование следующих качеств:

навыки понимания текста;

навыки создания текста (письменные или устные);

критическое и творческое мышление, а также исследовательская деятельность;

правила языка.

✚ Правила языка не предоставляются в регулярной форме (от фонетики и лексикологии до морфологии, синтаксиса и стилистики), а объясняются на основе текстов. Во многих случаях правила представлены без использования множества терминологии.

✚ Уроки основаны на коммуникативной теме, вокруг которой выбран соответствующий языковой материал (диалог). Эти тексты служат основой для развития языковых навыков (чтение или прослушивание текста, устное или письменное общение), а также обеспечивают доступ к словарю и грамматике.

✚ Если во втором классе продолжается изучение алфавита на основе предыдущего учебника, то теперь он разделен на 26 часов. Это помогает развить способность к быстрому обучению в конце полугодия.

✚ В новых темах использованы инновационные подходы на основе аудио- и видеоматериалов.

Обучение русскому языку как иностранному в средних общеобразовательных школах для групп на узбекском и других иностранных языках начинается с нескольких этапов:

I этап - начальный этап, связанный с развитием устной речи (I и II курсы 2 класса);

II этап - последующий период (2 класс, III и IV четверть);

III этап - комплексное развитие всех видов речи (3 и 4 классы).

Содержание курса русского языка для начальных классов, его создание, выбор языкового материала определяются следующими правилами:

✚ обучение языку является коммуникативным процессом, который основан на задачах выражения речевых ситуаций в соответствии с языковыми средствами. Реализация направления коммуникативной деятельности позволяет обучить языку личное значение, открывает важность языка в жизни человека и обучающихся в школе;

✚ обучение основам языковой теории направлено на практическое освоение языка и речи, на развитие языковых способностей к пониманию и освоению языка, на развитие всех видов речевой деятельности (письменной и устной речи), на развитие всех видов речевой деятельности (понимание, обсуждение, чтение и письмо);

✚ обучение работе с текстом и его истолкованию, пониманию и повторению, а также развитие навыков восприятия информации и текстовой работы, обучение обмену информацией и текстовой работы, основанное на взаимосвязанных процессах изучения информации и текста;

✚ используются электронные средства обучения и QR-коды для правильного понимания учениками русской речи, для стимулирования интереса и поддержки ученического любопытства, для более наглядного и понятного представления учебного материала, для развития способностей к наблюдению и исследованию, для организации игровой деятельности детей.

Усвоение языка не ограничивается изучением грамматики и словарного запаса; также важно понимать культурный контекст, в котором данный язык процветает. Учебники нового поколения идут дальше простого обучения языку, интегрируя аутентичные материалы культуры, такие как литература, музыка, фильмы и онлайн-ресурсы. Представляя студентам русскую культуру и общество, эти учебники способствуют более глубокому

пониманию и оценке языка, позволяя обучающимся эффективно общаться в реальных ситуациях и взаимодействовать с русскоязычными сообществами.

У каждого ученика свои уникальные обучающие цели, способности и предпочтения. Учитывая эту разнообразность, учебники нового поколения используют адаптивные технологии обучения и индивидуализированные пути обучения для удовлетворения индивидуальных потребностей. Путем диагностических оценок и алгоритмов, учитывающих данные, эти учебники выявляют сильные и слабые стороны каждого ученика, предоставляя целенаправленные упражнения и обратную связь для оптимизации результатов обучения. Будь то фокус на грамматике, словарном запасе или разговорных навыках, ученики могут настраивать свой учебный процесс в соответствии со своим темпом и уровнем владения языком, что позволяет им достигать своих целей в обучении более эффективно.

Совместное и социальное обучение играют ключевую роль в процессе изучения языка, поскольку они способствуют активному взаимодействию и общению между учениками. В учебниках нового поколения активно используются методы, направленные на поддержку этого взаимодействия и сотрудничества.

Онлайн-форумы и доски обсуждений позволяют студентам общаться друг с другом, обсуждать различные языковые темы, делиться своими мнениями и опытом. Это способствует развитию устной и письменной речи, а также повышает мотивацию к изучению языка.

Совместные проекты являются еще одним эффективным инструментом для стимулирования обучения. Ученики могут работать в группах, чтобы выполнить различные задания, исследования или проекты, связанные с изучаемым языком. Это не только помогает развивать языковые навыки, но и способствует развитию коммуникативных и кооперативных умений.

Заключение: Виртуальные языковые обмены предоставляют учащимся возможность общаться с носителями языка из других стран, что помогает им погрузиться в языковую среду и практиковать свои языковые навыки в реальных ситуациях общения. Все эти методы социального обучения создают интерактивную и поддерживающую среду, в которой ученики могут эффективно развивать свои языковые навыки и достигать успеха в изучении языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6008663#-6487242>
2. Проект Национальной учебной программы общего среднего образования.
3. Теремова Римма Михайловна. Учебник по русскому языку как иностранному нового поколения: содержательный и дидактический аспекты кафедре интенсивного обучения русскому языку как иностранному // Universum: Вестник Герценовского университета. 2008. №6.
4. Davranova G. N. Pedagogical and Psychological Aspects of Teaching the Russian Language to Primary Class Pupils. – 2023.
5. Davranova G. N. Theoretical And Practical Aspects Of Applying Information Technology In Teaching The Russian Language // Innovative Development In The Global Science. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 106-111.
6. Davranova G. N. Using Multimedia Technologies In Russian Language Lessons In Elementary Grades: The Way To More Effective Learning // The Role Of Science And Innovation In The Modern World. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 48-53.
7. Давранова Г. Современная ситуация и возможности использования информационно-коммуникационных технологий в обучении русскому языку учащихся начальных классов // Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 219-223.

8. Numondjonovna D. G. The use of interactive methods in forming the ecological worldview of preschool children //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11.

9. Numondjonovna D. G. The importance of using multimedia to expand children's worldwide during the activities //Asian Journal Of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 7. – C. 28-31.

10. Numondjonovna D. G. et al. The Importance of Aesthetic Education in Comprehensive Education of Preschool Children //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 54-57.

11. Davranova Gulbahor N. Advantages of using modern information technologies in teaching russian language for primary school students //American journal of social and humanitarian research. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 333-338.

12. Davranova G. N. The development of pupils' speech in russian lessons in elementary school //international scientific conference" innovative trends in science, practice and education". – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 147-154.

13. Davranova G. N. Use of Information Technologies in Primary School Russian Lessons //European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 73-78.

14. Numondjonovna D. G. et al. Tabiat bilan tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni rivojlantirish //Pedagogs jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 363-367.

15. Numondjonovna D. G. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining rus tilida lug'atlar bilan ishlash jarayonida kreativligini oshirish //Pedagogs jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 168-170.

16. Numondjonovna D. G. Boshlang'ich Sinf o'quvchilariga Rus Tilini o'qitishda Didaktik o'yinlarning o'rni //Pedagogs jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 160-162.

17. Numondjonovna D. G. et al. Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimida sifat samaradorligini oshirishning innovatsion yondashuvi //Pedagogs jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 144-146.

18. Numondjonovna D. G. Zamonaviy ta'limda raqamlashtirish jarayoni va uning pedagogik imkoniyatlari //Pedagogik mahorat.

19. Numondjonovna D. G. FORM, METHOD, TOOLS OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN IN PRIMARY SCHOOL PUPILS //Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 47. – C. 495-499.

20. Davranova G. N. METHODS OF CONTROLLING THE KNOWLEDGE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN THE SUBJECT OF THE RUSSIAN LANGUAGE //World of Scientific news in Science. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 5-20.